

KKN MATCHING FUND PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MENGEMBANGKAN POTENSI SEKTOR WISATA PADA DESA MINGGIRSARI

Devi Eka Verawati

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya 60118

Email : devieka0904@gmail.com

Abstrak. Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam untuk dijadikan sumber devisa Negara. Beberapa daerah dianugrahi sumber daya alam yang unik dan masih alami, hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memberikan devisa bagi daerahnya, khususnya di Desa Minggirsari. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakatnya, misalnya saja dengan memanfaatkan alamnya yang eksotis dan menjadikan desa Minggirsari menjadi Desa Wisata yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Tujuannya agar masyarakat sekitar Desa Minggirsari dapat melakukan aktivitas Ekonomi, misalnya dengan menjual jasa tour guide, transportasi, jasa persewaan homestay atau penginapan, dan dapat pula membangun bisnis UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengan) yang menjual keunikan dan kekhas-an desa Minggirsari ini. maka dalam penulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang peningkatan ekonomi masyarakat Desa Minggirsari dengan memanfaatkan potensi sektor pariwisatanya.

Kata Kunci : Desa Wisata, Ekonomi, Wisatawan

PENDAHULUAN

Latar Belakang. Indonesia negara kaya yang memiliki sumber daya alam di daratan maupun lautan. Pengelolaan sumber daya alam dengan benar dapat memberikan keuntungan besar bagi negara. Salah satu pelayanannya adalah dengan menciptakan daerah tersebut menjadi tempat sarana destinasi wisata. Daerah-daerah yang dianugrahi sumber daya alam yang eksotis diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memberikan sumber pendapatan. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, suatu kabupaten atau kota dituntut untuk dapat hidup mandiri(Setiawan 2015).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang eksotis menjadi tempat pariwisata. Sektor pariwisata sangat berperan dalam pembangunan nasional, sebagai tambahan sumber penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat. Pajak pembangunan yang diperoleh dari sektor ini telah menjadi tumpuan dalam pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat pembangunan pada hakekatnya adalah pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan, maka pembangunan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi(Marsiyuda 2021).

Pariwisata adalah salah satu sektor yang menjadi motor penggerak di bidang ekonomi. Hal ini dapat dijadikan solusi bagi pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakatnya. Sektor pariwisata tidak hanya mempengaruhi kelompok ekonomi tertentu, tetapi juga dapat menjangkau kelas bawah. Masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata dapat melancarkan berbagai kegiatan ekonomi seperti penginapan, jasa dan juga UMKM. Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran.

Desa Wisata adalah salah satu ide yang menarik, dengan menjadikan desa Minggirsari Kabupaten Blitar ini sebagai desa Wisata dapat menambah jumlah pendapatan masyarakatnya. Semakin banyak masyarakat mengenal Desa Minggirsari akan semakin banyak pula pengunjung atau wisatawan yang akan berdatangan. Hal ini tentunya memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat Desa Minggirsari.

Permasalahan yang ada di Desa Minggirsari yaitu cara pengelolaan objek wisata atau destinasi wisatanya yang masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya tarif pada setiap wisata yang ada di Desa Minggirsari, ini mungkin disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar dan kurangnya pengarahan untuk pengelolaan desa Wisata.

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Minggirsari bahwa pengelolaan objek wisata sangat diperlukan untuk meningkatkan minat para wisatawan agar berkunjung di Desa wisata MINGGIRSARI, ramainya wisatawan tentu akan menambah penghasilan masyarakat, dan menjadi peningkat ekonomi di Desa tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyarta (KKN) Tematik Matching Fund ini menggunakan metode Education for Sustainable Development (ESD). ESD adalah pembelajaran untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu pembelajaran yang memberi kesadaran dan kemampuan kepada semua orang terutama generasi pemuda mendatang untuk berkontribusi lebih baik bagi pengembangan berkelanjutan pada masa sekarang dan yang akan datang.

Dalam penulisan laporan akhir ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu secara primer dan sekunder, metode yang digunakan sebagai berikut :

a. Data Primer

Metode Wawancara, yakni metode yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan masyarakat sekitar tempat wisata Desa Minggirsari saat melakukan survey lokasi sehingga diperoleh informasi mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di tempat-tempat wisata tersebut.

b. Data Sekunder

1. Data bersumber langsung dari website Desa Minggirsari, dalam bentuk berita terbaru.

2. Data bersumber dari artikel, jurnal, dan tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan desa wisata tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan yang ada di desa wisata lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Nurhayati dalam (Susilo, 2008:1) desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Unsur-unsur dari desa wisata adalah memiliki potensi wisata, seni, dan budaya khas setempat, aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program desa wisata, terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan. Pijakan dasar dalam pengembangan desa wisata adalah pemahaman terhadap karakter dan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam desa, antara lain: lingkungan alam, sosial ekonomi, budaya masyarakat, arsitektur, struktur tata ruang dan aspek historis, termasuk *indigenous knowledge* (pengetahuan dan kemampuan lokal) yang dimiliki oleh masyarakat (Sugianto 2016).

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu senggang atau liburan ditengah penatnya rutinitas sehari-hari. Kreativitas dan inovasi tentu dibutuhkan dalam berbagai hal termasuk sektor pariwisata. Kreativitas dan inovasi dapat mendorong sektor-sektor ekonomi mengalami perkembangan dan pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Pada kondisi tingkat pendapatan masyarakat terus meningkat tersebut, kebutuhan untuk melakukan mobilitas secara geografis dari satu wilayah ke wilayah lainnya atau yang disebut sebagai berwisata juga meningkat.

Pengembangan potensi pariwisata dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ini terdapat banyak sekali Sumber Daya Alam yang masih alami dan belum ada pengelolaan yang benar. Misalnya saja terdapat sumber mata air yang diberi nama oleh warga sekitar Tirta Wening. Tirta wening berasal dari bahasa jawa yaitu “Tirta” yang artinya air dan “Wening” yang artinya bening atau jernih. Tirta wening ini memiliki sumber mata air yang sangat jernih, biasanya digunakan masyarakat sekitar untuk keperluan sehari-hari, misalnya memasak, mandi, mencuci baju. Dan setiap sore banyak anak-anak kecil warga sekitar yang mandi di pemandian Tirta Wening ini.

Menurut Wawancara dari warga sekitar Tirta Wening saat penulis melakukan KKN di Desa Minggirsari Kabupaten Blitar ini, ternyata di Tirta Wening ini belum ada pengelolaan yang spesifik, yang membersihkan lingkungan Tirta wening ini adalah warga sekitar saja. Dan menurut informasi yang diperoleh di Tirta wening ini belum ada biaya tiket masuknya, atau belum sepenuhnya dikelola untuk bisnis pariwisata. Wisata Tirta wening ini terletak di tegah-tengah pemukiman warga, dan saat menuju kesana pengunjung harus melewati beberapa rumah warga, dan disana juga belum ada penunjuk arah atau plang nama wisata Tirta Wening. Hal ini mungkin yang harus diperhatikan lebih lagi.

Yang kedua di Desa Minggirsari kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ini terdapat arca Duarapala yang ditemukan di tengah-tengah sawah warga. Arca ini biasanya dijadikan masyarakat kejawaan untuk berdoa, saat penulis berkunjung kesana ditemukan beberapa sesajen untuk ritual kejawaan tersebut. Di sekitar arca duarapala sudah dibangun tembok setengah permanen membentuk menyerupai pendopo, dan di pendopo tersebut ada pohon yang tumbuh dengan sendirinya. Hal ini mungkin sangat menarik bagi wisatawan yang gemar akan sejarah dan arkeologi, tetapi disana juga belum ada pengelolaan yang signifikan mengenai biaya tiket untuk mengunjungi arca duarapala ini. dan akses jalan menuju wisata arca Duarapala ini masih melewati persawahan warga, dan juga lagi-lagi tidak ditemukan plang penunjuk arah.

Yang ketiga adalah wisata Papringan, yakni tempat finish wahana wisata air Ngeliban dan River Tubing, Ngeliban berasal dari bahasa jawa yang artinya “Ngeli” menghanyutkan atau hanyut, dan “Ban” adalah alat yang digunakan untuk menghanyutkan diri di arus sungai Brantas. Di sepanjang bantaran sungai brantas ditumbuhi oleh hutan bamboo yang sangat rindang dan menyejukkan mata, hal ini menambah nilai jual tersendiri untuk menarik minat wisatawan. Wisata ini sudah ada biayanya, menurut informasi dari Karang Taruna, biaya yang dipatok untuk menikmati wahana ngeliban ini adalah Rp.50.000,- harga ini sangat terjangkau dibanding wisata-wisata air yang ada di daerah lain. Safety dari permainan ini sudah cukup bagus, namun untuk asuransi keselamatan dan barang yang hilang belum ada.

Dari ketiga jenis wisata tersebut seharusnya dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat desa Minggirsari, dan tentunya dapat menambah lapangan pekerjaan mengurangi angka pengangguran. Misalnya dengan membuka jasa tour guide hal ini dikarenakan letak wisatanya yang hanya diketahui oleh warga sekitar, belum memasang plang penunjuk arah ke lokasi wisata. Selain itu masyarakat dapat membuka homestay untuk tempat menginap para wisatawan yang berkunjung, dan membuka UMKM yang menarik atau yang khas dari kabupaten Blitar ini, misalnya yang sudah ada pada desa Minggirsari adalah Bronsu (Brownis Sugar) yakni tempat nongkrong yang asik dan membeli oleh-oleh yang berasal dari bahan coklat khas kabupaten Blitar. Selain bronsu juga ada sambel pecel. Masyarakat disana banyak yang menjual sambel pecel untuk dijadikan oleh-oleh, apabila UMKM ini dikembangkan lagi dan di inovasi mungkin dapat di ekspor sampai ke luar negeri.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengenalkan desa wisata Minggirsari ini ke khalayak umum adalah dengan cara promosi, saat ini teknologi sudah semakin canggih berita-berita juga sangat mudah di akses. Misalnya promosi melalui aplikasi youtube, tiktok, dan instagram. Desa Minggirsari sendiri telah mempunyai chanel youtube yang berisi tentang apa saja yang ada di desa Minggirsari ini. hal ini sudah termasuk langkah yang baik bagi pengenalan desa Minggirsari pada masyarakat. Tetapi perlu juga dilakukan perbaikan dan persiapan untuk menjadikan desa Minggirsari sebagai Desa Wisata yang siap dan memiliki fasilitas yang memadai, agar wisatawan yang berkunjung berkeinginan untuk kembali lagi berkunjung.

Di Indonesia sendiri, pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan dalam perkembangan ekonomi. Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa terdapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 5,85% pada bulan Januari 2020 apabila dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada bulan Januari 2019. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat juga memiliki pengaruh yang besar bagi kepariwisataan. Saat ini banyak media penyajian informasi dan komunikasi berbasis internet yang cepat, efisien, lengkap, dan akurat dalam memasarkan suatu tujuan Wisata dengan baik. Sehingga Wisatawan dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan mendapatkan akses transportasi menuju tujuan Wisata yang diminatinya melalui aplikasi dan mesin pencari. Dengan adanya manfaat-manfaat tersebut, sektor pariwisata selanjutnya diharapkan dapat terus memberikan dampak positif bagi Indonesia terutama dalam meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Matching Fund di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, karena disamping memberi pengetahuan atau pendampingan, desa Minggirsari akan lebih dikenal kedepannya. Visi menjadikan desa Minggirsari sebagai desa Wisata adalah ide yang cemerlang untuk peningkatan dalam bidang Ekonomi, karena dengan dikenalnya desa Minggirsari akan menarik para wisatawan untuk berkunjung. Hal ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk sumber mata pencaharian, misalnya dengan memberikan jasa atau UMKM.

Dari observasi langsung dan wawancara oleh penulis dengan masyarakat sekitar dan dibantu oleh Karang Taruna, pengembangan desa wisata Minggirsari belum cukup siap untuk dijadikan desa wisata, perlu dilakukan pengembangan kembali agar desa wisata Minggirsari lebih siap menerima para wisatawan yang hadir, baik wisatawan dalam negeri atau mancanegara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah berjasa atas terselesaikannya laporan kkn ini. Terutama kepada dosen pembimbing serta seluruh perangkat dan warga Desa Minggirsari. Tujuan penyusunan laporan kkn ini adalah sebagai acuan dalam proses pengembangan dan pemanfaatan potensi desa Minggirsari menjadi desa wisata Pendidikan. Serta pentingnya peran dan koordinasi masyarakat dalam membangun desa yang lebih baik dan lebih menarik. KKN sangat penting bagi mahasiswa sebagai bekal untuk kehidupan di masyarakat.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik dari segi isinya maupun struktur penulisannya, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran positif untuk memperbaiki makalah dikemudian hari.

Demikian, semoga laporan akhir yang kami buat ini dapat memberikan manfaat, dan menjadi sumber informasi pada masa yang akan datang untuk para pembaca dan khususnya bagi masyarakat Desa Minggirsari. Terima Kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Marsiyuda, Verdi Hadyan. 2021. "Pengaturan Pajak Pariwisata Dalam Rangka Kebijakan Indonesian Tourism." *Jurist-Diction* 4(1). doi: 10.20473/jd.v4i1.24308.
- Setiawan, Iwan. 2015. "Potensi Destinasi Wisata Di Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi." *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu&Call for Papers Unisbank (Sendi_U)* 53(9).
- Sugianto, Alip. 2016. "KAJIAN POTENSI DESA WISATA SEBAGAI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KARANG PATIHAN KECAMATAN BALONG 1 PONOROGO." *Ekulibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 11(1). doi: 10.24269/ekulibrium.v11i1.113.